

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 2 / Studiengang für Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache

Analyse eines Konzertausschnitts

Eingereicht von: Katharina Wüthrich

Begleitung: Prof. Patty Shores Hermann, Ed.M.

Datum der Abgabe: 21. Februar, 2010

Abstract

Das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache kann nur dann als gelungen bezeichnet werden, wenn neben dem Dolmetschen vom Liedtext auch akustische/musikalische Elemente räumlich-visuell übertragen werden können. Es werden Möglichkeiten und Grenzen des Musikdolmetschens erläutert und an einem Beispiel überprüft. Dazu werden zwei Videoaufnahmen im Vergleich. Die erste zeigt eine Dolmetscherin der Arbeitsgruppe MUX, welche live an einem Konzert ein Lied dolmetscht. Auf der zweiten Aufnahme dolmetscht sie den Liedtext ohne Musik. In der Konzertversion werden nicht liedtextbezogene Elemente gesucht und gefunden. Diese fehlen in der Textversion. Die Untersuchung zeigt, dass im gewählten Beispiel durch die über die Textübersetzung hinausgehenden Informationen nicht nur die Vielschichtigkeit der Musik, sondern auch der Gesamteindruck des Anlasses einem gehörlosen Publikum in unverfälschter Weise zugänglich gemacht werden kann.

DANKSAGUNG

Ich danke den Personen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben:

Patty Shores Hermann hat mich als Mentorin begleitet und konnte mich wieder motivieren, wenn ich stecken geblieben war oder mich „verrannt“ hatte.

Mireille Audeoud hat mich in Sachen Forschungsmethodik beraten.

Die Arbeitsgruppe MUX hat mir ihr Material zur Verfügung gestellt und mir erlaubt, bei einer Sitzung dabei zu sein.

Lilly Kahler hat sich viel Zeit genommen, meine Fragen in spannenden Diskussionen zu beantworten. Ausserdem hat sie mir ausführlich über MUX berichtet und mir ihre Kursunterlagen zur Verfügung gestellt.

Gaby Hauswirth beriet mich, als es darum ging, das Forschungsmaterial zu bestimmen. Weiter hat sie sich für die Videoaufnahme zur Verfügung gestellt.

Die Band Patent Ochsner hat mir die freundliche Genehmigung gegeben, die Konzertaufnahme für Forschungszwecke zu benutzen und bei der Präsentation dieser Arbeit Sequenzen daraus vorzuführen.

Marie-Louise und Andreas Wüthrich haben die Arbeit gegengelesen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	1
1.2 Herleitung der Fragestellung	1
1.3 Fragestellungen	2
2. Theoretischer Hintergrund	2
2.1 Kunst (Oberbegriff der Musik)	2
2.2 Musik	3
2.3 Das Verhältnis von gehörlosen Menschen zu Musik	4
2.4 Parallelen zwischen Musik und visuellen Künsten	6
2.5 Musik und Sprache: Gemeinsamkeiten und Unterschiede	7
2.6 Gebärdensprache (als Alltagssprache und als Kunstform)	8
2.7 Dolmetschen	8
2.8 Das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache	9
2.8.1 Die Übertragung von Geräuschen und Liedern in Gebärden nach Sharon Neumann Solow	9
2.8.2 MUX	12
2.9 Die qualitative Einzelfallanalyse	15
3. Material und Methode	16
3.1 Gegenstand der Untersuchung	16
3.2 Das Material	17
3.3 Die Aufbereitung des Materials	18
3.3.1 Transkription	18
3.3.2 Deskriptive Systeme, Kategorien	18

4. Ergebnisse	19
4.1. Gewichtung / Dehnung	19
4.2 Akzentuierung	20
4.3 Kontrast	20
4.4 Wiederholungen	21
4.5 Wiederholungen mit Synonymen	23
4.6 Ausgeprägte Mimik	24
4.7 Grosse Bewegungen	24
4.8 Häufigere und ausgeprägtere Rollentechnik	25
4.9 Vokabular	25
4.10 Rein musikalische Aspekte	26
4.11 Umfeld und Nebengeräusche	28
5 Diskussion	28
5.1. Interpretation der Ergebnisse	28
5.2 Schlussfolgerungen und Beantwortung der Fragestellungen	31
5.3 Ausblick	33
6. Literaturverzeichnis	34
7. Anhang	36
7.1 Liedtext „W. Nuss vo Bümpliz“ (Patent Ochsner) und dessen Übersetzung ins Deutsche	36
7.2 „W. Nuss vo Bümpliz:“ Glossennotation der Konzertversion	37
7.3 „W. Nuss vo Bümpliz:“ Glossennotation der vorgelesenen Textversion	39
7.4 Lebenslauf	40
7.5 Konzertaufnahme	
7.6 Textaufnahme	

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Mein Thema soll einen direkten praktischen Bezug zu meinem zukünftigen Beruf als Dolmetscherin haben. Die Arbeit von MUX, einer Arbeitsgruppe welche sich für den gehörlosengerechten Zugang zu musikalischen Anlässen einsetzt, verbindet viele meiner persönlichen Interessen: Musik, Gebärdensprache, Gebärdensprachpoesie, Dolmetschen. Im Alltag einer Dolmetscherin macht das Dolmetschen von Musik wenn überhaupt nur einen geringen Anteil aus. Das Kennen dieses speziellen und anspruchsvollen Settings ist jedoch auch in anderen Dolmetschsituationen hilfreich. Ich denke dabei an die Auseinandersetzung mit Texten und deren poetische Umsetzung in Gebärdensprache oder an Situationen, in welchen die Dolmetscherin unvermittelt einen Liedtext übersetzen muss.

Das Interesse für gedolmetschte Konzerte kann in der Gehörlosengemeinschaft nur geweckt werden, wenn das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache überhaupt möglich ist. Dazu gehört neben der Vermittlung des Textes auch eine Übertragung des akustischen Anteils der musikalischen Darbietung in visuell wahrnehmbare Information. In der vorliegenden Arbeit soll erforscht werden, welche Anteile der Musik dem Auge übermittelt werden können und wie MUX diese anspruchsvolle Aufgabe angeht.

1.2 Herleitung der Fragestellung

Der erste Auftritt, welchen ich von MUX gesehen habe, hat mich begeistert. Ich konnte Musik nicht nur über das Ohr wahrnehmen, sondern bekam gleichzeitig eine visuelle Umsetzung davon dargeboten. Sofort stellte ich mir die Frage, ob dies für ein gehörloses Publikum gleich interessant ist. Die Frage, was von der Musik übrig bleibt, wenn der Ton wegfällt wird, beschäftigte mich. Ich habe mich im Anschluss an die Veranstaltung im Publikum umgehört. Das hörende Publikum erschien mir durchwegs begeistert zu sein. Auch bei den gehörlosen Zuschauern habe ich viele positive Stimmen gehört. Ich schnappte Äusserungen wie „schön,“ „berührend,“ „traurig,“ „Ich bekam Hühnerhaut“ auf. Dies gab mir einen ersten Hinweis darauf, dass dieselben Emotionen, welche die Musik bei den Zuhörern auslöst, auch über das Auge vermittelt werden können. Dies motivierte mich, dem Thema weiter auf den Grund zu gehen.

1.3 Fragestellungen

Was gibt es für Möglichkeiten, Musik in Gebärdensprache zu übertragen und wo liegen die Grenzen? Schafft es MUX, das, was durch den fehlenden Ton wegbleibt, mit visuellen Mitteln umzusetzen? Falls „nur“ der Text gedolmetscht werden kann, wäre es vermutlich vor allem für hörendes Publikum mit Gebärdensprachkenntnissen interessant, da ohne den akustischen Anteil zuviel wegfallen würde.

Fällt dadurch, dass das Werk nicht direkt durch die Künstler, sondern indirekt über eine Drittperson, den oder die Dolmetschende, dargeboten wird, das weg, was Musik ausmacht?

2. Theoretischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel wird mit Hilfe von Literatur hergeleitet, was die Kunstform „Musik“ bedeutet und mit welchen Mitteln sie übersetzt werden kann. Dafür werden Gemeinsamkeiten von Musik und visuellen Künsten gesucht; es wird abgewogen, ob Musik Sprache bedeutet. Wenn ja, wäre die Übersetzung auf rein sprachlicher Ebene möglich. Anschliessend wird kurz auf die verschiedenen Erscheinungsformen des Dolmetschens eingegangen. Dann werden Möglichkeiten der Übertragung von Liedern beschrieben, zuerst das Vorgehen der amerikanischen Gebärdensprachdolmetscherin Sharon Neumann Solow und anschliessend dasjenige der Arbeitsgruppe MUX. Als Abschluss des Theorieteils wird die Methode einer qualitativen Einzelfallanalyse aufgezeigt.

2.1 Kunst (Oberbegriff der Musik)

Kunst ist abhängig von der Persönlichkeit des Künstlers, der Kultur und der Zeit, in welcher der Künstler lebt. Mit der Kunst interpretiert der Künstler die Wirklichkeit, wie er sie sieht. Er weckt damit beim Gegenüber Emotionen und setzt den Menschen und der Gesellschaft einen Spiegel vor.

Kunst ist äusserst vielfältig und es gibt unzählige Definitionen. Brockhaus – Die Enzyklopädie definiert sie folgendermassen:

„Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das Kunstwerk steht meist am Ende dieses

Prozesses, kann aber seit der Moderne auch der Prozess selber sein.“ (Brockhaus, 2006, S.93f.)

2.2 Musik

Die Bedeutung von Musik in Wort zu fassen ist nicht einfach. Viele berühmte Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht. Sie alle verbinden Musik mit Emotionen, als etwas für das Gemüt. Die folgenden Zitate (Internetseite: „purpurblau.de“) finde ich sehr treffend:

Carl Ludwig Schleich: *„Musik ist die Beschreibung der Welt ohne Worte und Begriffe. Sie ist die Philosophie der Gefühle.“*

Leopold Stokowski: *„Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen.“*

Berthold Auerbach: *„Musik wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein.“*

Martin Luther: *„Musik ist das beste Labsal eines betäubten Menschen.“*

Die Musik wird hauptsächlich über das Ohr wahrgenommen. Vladimir Karbusický sagt über das Hören und Verarbeiten von Musik folgendes:

„Das Hören stellt einen strukturierenden Prozess dar, in dem der Hörer ikonische, indexikale und symbolische Zeichenqualitäten unterscheidet und kognitiv verarbeitet. Dies[es Verarbeiten] beruht einerseits auf den Urfahrungen des Menschen, Schallereignisse bildhaft zu hören und zuzuordnen – z. B. Donner als bedrohliches Naturereignis – und emotional zu reflektieren, andererseits auf der ästhetischen Aneignung der akustischen Umwelt. Diese reicht vom Verstehen der Tongebilde als Signale bis zur symbolischen Transzendenz ganzer Werke.“ (Karbusický, 1990, S. VII f.)

H.W. Burow meint zum Hören und Verstehen von Musik:

„Das Hören und Verstehen von Musik ist ein mehrstufiger Prozess. Der Hörer nimmt die physikalischen Reize auf und stellt die Beziehungen ihrer einzelnen Qualitäten wie Tonhöhe, Tondauer usw. untereinander her, um dann Motive und Themen als kleinere, Periode und Satz als größere Ordnungen zu erkennen und schließlich Formen und Gattungen zu erfassen. Daneben erschließen sich Sinn und Bedeutung von Musik aus ihrer Zeichenstruktur, die sprachähnliche Züge aufweist, ohne dass Musik eine Sprache wäre. Dieses Verstehen erfordert einerseits das Vorwissen des Hörers, der sich bereits mit kompositionstechnischen, historischen und sozialen Bedingungen

des Werks beschäftigt haben muss, andererseits hängt es von der intentionalen Einstellung gegenüber dem musikalischen Werk ab. Daneben ist Hören ein sinnliches Erlebnis, das eine subjektive und emotionale Hinwendung zur Musik herstellt, und damit insgesamt ein aktiver Vorgang.“ (Burow, 1998, S. 49)

2.3 Das Verhältnis von gehörlosen Menschen zu Musik

Auf den ersten Blick scheint der Gedanke nahe liegend, dass gehörlose Menschen keinen Bezug zu Musik haben, da diese hauptsächlich über das Ohr wahrgenommen wird. Ich habe mich in meinem gehörlosen Bekanntenkreis diesbezüglich umgehört. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Einigen bedeutet Musik tatsächlich nichts, für viele spielt sie jedoch eine wichtige Rolle. Einige erzählten von Discobesuchen, andere von Trommelkursen und Gebärdenschören. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass es gehörlose Tänzerinnen mit Tanzausbildung gibt.

Im finnischen Film „Pulse, The Joy of Rhythm Is Within Us All“ sind viele Informationen zum Thema zu finden. Musik wird nicht ausschliesslich über das Ohr wahrgenommen. **Vibrationen und Schallwellen** beispielsweise können auch von gehörlosen Menschen wahrgenommen werden. Signmark, ein gehörloser Rapper aus Finnland sagt im erwähnten Film dazu:

„Ich spüre Musik im Bauch, an den Handflächen, in den Fingerspitzen und Ohrmuscheln. Richtig tiefe und lange Klänge gehen in die Fingerspitzen, schnelle und scharfe Beats spürt man nur im Bauch. Niedrige Frequenzen breiten sich von den Armen bis zu den Fingerspitzen aus. Das muss man selbst erleben. Also Leute, Ohren zu!“ (Celen, 2009, 0:40-1:08)

Um in Discotheken die Vibration der Musik besser spüren zu können, hilft Gehörlosen ein Plastikbecher in der Hand.

Päivi Rainò, die Tochter eines gehörlosen Vaters, erzählt:

„[Mein Vater] ging in den Keller des Eigenheims und sang dort nach Herzenslust. Er genoss es, dass er die Vibration seiner Stimme in der Brust spürte.“ (Celen, 2009, 8:10-8:22)

Rhythmus spielt im Leben aller Menschen eine wichtige Rolle. Er kann sowohl über das Auge als auch über den Tastsinn als Vibrationen wahrgenommen werden. Über den natürlichen Bezug vom Menschen zum Rhythmus sowie dessen Wichtigkeit für den Spracherwerb sagt die Rhythmik- und Tanzlehrerin Elina Kivelä:

„Ab der zweiten Hälfte der Fötalphase hört [und spürt] das Kind den mütterlichen Herzschlag. (...) Wir haben einen angeborenen Bezug zum Pulsschlag. Das Baby wird in eine Welt ohne Puls hineingeboren. Seine Empfindlichkeit für Tempoänderungen ist sehr fein. Aus dem Grund kann ein Kind jede beliebige Sprache lernen, denn es hat einen guten Sinn für Rhythmus.“ (Celen, 2009, 5:15-5:30)

Gleich wie hörende Kinder in der Schule Musikunterricht erhalten, erhalten in einigen Gehörlosenschulen gehörlose Kinder regelmässig Rhythmusunterricht. Hörende wie gehörlose Menschen erleben oder erzeugen Rhythmus z.B. durch Tanzen, Trommeln oder durch Gebärdenchöre.

Signmark beschreibt, wie er die Wichtigkeit von Rhythmus entdeckt hat:

„Mein [Sport-] Trainer hat den Rhythmus [der Bewegungen] meistens mit den Händen gezeigt. Ich sah ein, dass alle meine Bewegungen eng mit der Rhythmik verbunden sind. Genauso wie Musik und Singen. Dann habe ich begonnen, mir Musikvideos im TV anzuschauen. Ich habe mitgekriegt, wie sich die Musikstile voneinander unterscheiden. Es gibt variierende Tempi. Ich verstand, dass die natürlichen Rhythmusabläufe anders sind als die in der U-Bahn oder im Bus. Das Rattern der U-Bahn hat seinen eigenen Rhythmus. Als ich zum ersten Mal begriff, worum es beim Rhythmus geht, war das echt geil.“ (Celen, 2009, 2:30-3:15)

„Der Rhythmus trägt dazu bei, dass man lernen, lesen und schreiben kann. Er hängt mit vielen Sachen in der Gehörlosenkultur zusammen. Durch ihn kann man tanzen und schauspielern lernen. Und dadurch lernt man, die Welt ganz anders zu sehen.“ (Celen, 2009, 23.47-24:00)

Die **Bewegungen der Instrumente** werden über die Augen wahrgenommen, sie haben ihre eigene Choreographie. Die schnellen oder langsamen Bewegungen der Streichinstrumente oder der Takt des Schlagzeugers sagen viel über die Stimmung und die Art der Musik aus, ähnlich wie die Bewegungen von Tänzern, welche der Melodie folgen.

In der Gemeinschaft der Gehörlosen gibt es auch skeptische Stimmen gegenüber der Musik. Signmark erzählt, als er angefangen habe, sich mit Musik zu beschäftigen, hätten viele Gehörlose zu ihm gesagt, er solle das bleiben lassen, Musik sei etwas für Hörende. Für Gehörlose sei sie langweilig. Er erlebe hingegen immer wieder, wie gehörlose Kinder, welchen er in den Schulen Musik näherbringt, rasch zu begeistern seien. Schon dadurch, dass ein Gehörloser anderen Gehörlosen erkläre, wie Musikanlagen funktionieren und was Musik eigentlich ist, werde der Zugang zu dieser Kunstform vereinfacht. Er erzählt den Kindern über Rap-Musik und Reimtechniken, erklärt den Unterschied zwischen Rock und Pop, usw. Er hat beobachtet, dass die Kinder meist bereits nach kurzer Zeit interessiert sind. (Celen, 2009, 19:32-19:45)

Im Online-Tagesanzeiger vom 3.3.2009 war zu lesen, wie nach anderen, sehr aufwändigen technischen, Wegen gesucht wird, um Gehörlosen Musik zugänglich zu machen. An der Universität Ryerson wurde ein Sessel entwickelt, in dem ein Computer steckt, der in ähnlicher Art wie das menschliche Gehirn Klangfrequenzen analysiert. Er wandelt sie in mechanische Reaktionen im Sessel um: Bewegung, Vibration, und Luftzüge. Instrumente und Musikstile werden so unterscheidbar. Zusätzlich zum vibrierenden Sessel werden Videoprojektionen sowie Übersetzer eingesetzt, welche die Liedtexte in die Gebärdensprache übertragen. (Guarise, 2009)

2.4 Parallelen zwischen Musik und visuellen Künsten

Obwohl vordergründig Musik als reine Zeitkunst und transitorisch, d. h. vorübergehend erscheint gegenüber den statisch-dauerhaften Raumkünsten Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik und Architektur, ist sie doch durch deren räumliche und nicht-zeitliche Vorstellungen geprägt und so von ihren Anschauungen von Zeitlichkeit und Proportion beeinflusst. Begriffe wie „Tonraum“, „Klangfarbe“ oder „Farbton“, „hohe/tiefe“ Töne und „helle/dunkle“ Klänge und ähnliche Ausdrücke, aber auch die Doppeldeutigkeit von „Komposition“ im musikalischen Denken und in dem der Bildenden Kunst werden häufig benutzt. Die Erfahrung, dass akustische Wirkungen wie Nachhall oder Echo sich erst im Zusammenhang mit dem Raum einstellt, macht jeder Mensch. Die mannigfachen Beziehungen zwischen Musik und Bildender Kunst ziehen sich historisch gleichermaßen durch die theoretische Betrachtung beider Künste wie durch die praktische Arbeit. Das schlägt sich in wechselseitigen Beeinflussungen nieder. Bildende Künstler und Komponisten beziehen die andere Kunst immer wieder in ihr

Schaffen ein, bilden projektbezogene Arbeitsgemeinschaften oder schaffen gemeinsam multimediale Werke. (Finscher, 1994-1998, Bd 6, S. 729-732)

Paul Gauguin schrieb im Jahr 1899 in einem Brief an André Fontainas:

„Denken Sie auch an den musikalischen Part, der künftig in der modernen Malerei die Rolle der Farbe einnehmen wird. Die Farbe ist genauso Schwingung, wie die Musik zu erreichen in der Lage ist, was das Allgemeinste und dabei doch am wenigsten Klare in der Natur ist: ihre innere Kraft.“ (Malingue, 1946, S. 291 f.)

In ihrem Artikel „Musik ohne Klang, wie man Lieder in Gebärdensprache übersetzt“ schreibt Sharon Neumann Solow, dass akustische Ereignisse, auch Geräusche und Klänge ohne Text, eine bestimmte Art von Bildvorstellungen beim Zuhörer auslösen können. Sie erwähnt eine 1983 ausgestrahlte Fernsehsendung in Los Angeles. Dort malt Harry Williams, ein gehörloser Künstler, das Geräusch von Papier, das zusammengeknüllt wird, indem er Farben wählt und Bewegungen ausführt, die seinem Empfinden nach wiedergeben, wie das Geräusch und dessen Ablauf aussehen müsste. (Neumann Solow, 1988, S.1)

Sharon Neumann Solow gibt aber auch zu bedenken:

„Man kann jedoch in keinem Falle den akustischen Ausdruck als solchen durch einen visuellen ersetzen. Beide können das Erlebnis in Wechselwirkung vertiefen und ergänzen, aber individuell unterscheiden sich visuelle und akustische Erfahrungen grundlegend. Hier sind der Übertragbarkeit Grenzen gesetzt.“ (Neumann Solow, 1988, S.1)

2.5 Musik und Sprache: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

„Überschneidungen von Musik und Sprache sind in Teilbereichen zu finden; beiden sind Struktur und Semantik zueigen, beide nutzen eine eigene Rhetorik. Musik ist dennoch keine (eigentliche) Sprache, wohl aber sprachähnlich.“ (Riethmüller, 1999, S. 7)

Musik ist Sprache im metaphorischen Sinn. Im Prinzip ist sie eine Mitteilung ohne Begriffe, die der Mensch sinnlich wahrnimmt. Um sie ästhetisch zu verstehen, muss der Hörer die innermusikalischen Definitionsprozesse nachvollziehen können, die die Musik als System ordnen, z. B. in Abhängigkeit von einem tonalen Kontext auflösungsbedürftige Dissonanzen erkennen. Wo Sprachähnlichkeit auftritt, da kann der Hörer Musik grundsätzlich auch ohne

Verstehen oder Kenntnis der Regeln und ohne Wissen um einen zeichenhaften Kontext als Musik verstehen. (vgl. Eggebrecht, 1984, S. 9-13)

Eine für diese Arbeit wichtige Gemeinsamkeit haben Musik und Sprache: *„Musik wie auch Sprache befassen sich nicht mit Wörtern, sondern mit Inhalten, die hinter der (Wort-)Form stecken. Die vielschichtige Tiefe von Musik aller Sparten zu erkennen, zu erarbeiten ist die Grundlage aller Musikübersetzungsformen.“* (Kahler, 2008, S.1)

2.6 Gebärdensprache (als Alltagssprache und als Kunstform)

Die Gebärdensprache ist eine visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, welche wissenschaftlich als eigenständige und vollwertige Sprache anerkannt ist.

Gebärdensprachwerke als Kunst zu betrachten ist relativ neu. (Arbenz / Onken, 2008, S. 19)

Die Gebärdensprach-Kunst wird auf zwei Ebenen wahrgenommen:

„Zum einen gibt es die kognitive Ebene – ich verstehe, was mir der andere da gebärdet; und es gibt die performative Ebene – ich sehe etwas, was mich berührt oder verunsichert.“ (Vollhaber, 2007, S. 59)

Gebärdensprachpoesie benutzt zum Teil gleiche Elemente wie die Musik, z.B. Rhythmus.

Die Kunstform wurde mit Tanz verglichen, z.B. im Titel des Films „Tanz der Hände“ von Phil Dänzer und Peter Hemmi. (Dänzer / Hemmi 1997)

2.7 Dolmetschen

Heidemarie Salevsky definiert Dolmetschen folgendermassen:

„Das professionelle Dolmetschen ist eine sprachlich-kommunikative Tätigkeit im Rahmen der zweisprachig vermittelten Kommunikation, in deren Verlauf ein Text in einer Quellsprache (QS) in einen Text einer Zielsprache (ZS) in einer bestimmten sozialen Tätigkeits- und Umgebungssituation so umgewandelt wird, dass QS- und ZS-Text einen bestimmten Grad an kommunikativer Äquivalenz aufweisen, d.h. in unterschiedlichen Sprach- bzw. Kommunikationsgemeinschaften Vergleichbares leisten können.“ (Salevsky, 1987)

Das bedeutet, dass keine Wort-für-Wort-Übersetzung angestrebt wird. Es soll der Sinngehalt wiedergegeben werden. Die Aussage soll vom Empfänger so aufgefasst werden, wie sie der Sender auch gemeint hat. Je nach Zielsituation, Empfänger und dessen kulturellem Hintergrund kann eine Verdolmetschung also unterschiedlich ausfallen.

Es existieren verschiedene allgemein anerkannte Erscheinungsformen des Dolmetschens, z.B. Konferenzdolmetschen, Gerichtsdolmetschen, Verhandlungsdolmetschen, Community Interpreting, usw. Jede dieser Formen hat ihre Besonderheiten. Das Dolmetschen eines Referates und das Dolmetschen einer psychologischen Therapie sind beispielsweise völlig unterschiedliche Formen. Die Vorbereitung auf bestimmte Dolmetscheinsätze unterscheidet sich ebenso wie die situativen Herausforderungen.

2.8 Das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache

Über das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache ist in der Literatur nur wenig zu finden. Es scheint ein wenig erforschtes Gebiet zu sein.

Die amerikanische Gebärdensprachdolmetscherin Sharon Neumann Solow und die Arbeitsgruppe MUX haben sich mit dem Thema eingehend beschäftigt und viele praktische Erfahrungen gesammelt. In den folgenden beiden Kapiteln wird beschrieben, was sie darunter verstehen und wie sie an die praktische Umsetzung herangehen.

2.8.1 Die Übertragung von Geräuschen und Liedern in Gebärden nach Sharon Neumann Solow

Neumann Solow ist überzeugt, dass etwas so Abstraktes wie Klang ohne Worte für Gehörlose übersetzt, oder exakter ausgedrückt, bis zu einem bestimmten Grade sinngemäss übertragen werden kann. Sie erzählt, wie sie ein einstündiges Video, in welchem kein Wort gesprochen wurde, sondern nur Geräusche zu hören war, gedolmetscht hat. Gehörlose Betrachter zeigten gleiche Reaktionen wie die hörenden Zuschauer! (Neumann Solow, 1988, S.1)

Sharon Neumann Solow beschreibt weiter, wie sie Lieder in Gebärdensprache überträgt. Sie erläutert die Frage, wie Musik im Raum ohne Klang dargestellt werden kann und welcher Anteil der Musik dem wahrnehmenden Auge übermittelt werden kann:

„Direkt übersetzt wird selbstverständlich der verbale Inhalt. Doch auch die musikalische Aussage, oder wenigstens die Deutung dessen, was diese Aussage sein könnte, kann durch Übersetzung in die entsprechenden Gebärden übermittelt werden. Klar übertragbar sind auch Rhythmus und Atmosphäre. Der Phrasenablauf kann generell aufrechterhalten werden. Zusätzlich können die Vibrationen des Rhythmus vom Gehörlosen auch durchaus körperlich durch die Schallwellen in der Luft, durch die Resonanz am Boden oder zum Beispiel auch durch das Halten von Resonanzkörpern (z.B. Luftballonen) wahrgenommen werden.“ (Neumann Solow, 1988, S.2)

„Töne und Rhythmen mit den Augen und Händen zu spüren, kann auch für gehörlose Menschen zum Musikerlebnis werden!“ (Bernhard, 2002, S.17)

Neumann Solow führt weiter aus:

*„Es muss das richtige Gleichgewicht zwischen der Wahl von Gebärden, die den Wortsinn ausdrücken, und denjenigen, deren Ablauf die musikalische Dimension mitteilen, hergestellt werden...[ein] **Gleichgewicht zwischen verbaler Bedeutung und musikalischem Inhalt.**“ (Neumann Solow, 1988, S.2)*

An einem Beispiel zeigt Neumann Solow der Reihe nach auf, was sie unter Gewichtung, Kontrast und Akzentuierung versteht und wie diese Qualitäten wiedergegeben werden können.

In der beschriebenen Liedzeile zieht der musikalische Ablauf das weniger betonte Wort infolge der rhythmisch-melodischen **Gewichtung** der Phrase in die Länge. Dies muss auch in der Übertragung angezeigt werden. Das betonte und das unbetonte Wort werden gleich lang und gleich gewichtig angezeigt.

„Als Folge dieser Modifikation ergibt sich für diese Liedzeile das Gefühl von poetischem Gewicht und räumlicher Kontinuität.“ (Neumann Solow, 1988, S.2f.)

In dem Lied wird auch mit dem **Kontrast** gearbeitet, um das musikalische Konzept räumlich-visuell übertragen zu können:

„Die Proportionen zwischen dem rhythmischen Ablauf und der Bedeutung werden aus musikalischen Gründen gegenüber der Übersetzung aus der gesprochenen Sprache verändert. Normalerweise nämlich würde die Zeile so übersetzt, dass die beiden Begriffe durch eine bogenähnliche Führung des Armes und der Hand begleitet würden. Aus musikalischen Gründen erfolgt aber zuerst ein Anhalten mit Spannung, dann eine etwas vergrösserte Bogenbewegung, so dass der ganze Körper der Bewegung der Handgeste folgt. Am Ende der Gebärde ergibt sich eine Entspannung des Körpers, die dem Ausatmen vergleichbar ist. Die Zeichen für die beschriebenen Begriffe werden gerundet und weich gehalten, so dass sie sich vom nachfolgenden Begriff, der mit einem sehr viel eckigeren und klar geschliffenen Körperausdruck angezeigt wird, wesentlich unterscheiden.“ (Neumann Solow, 1988, S.3)

Zur **Akzentuierung** sagt Neumann-Solow folgendes:

„Staccato-Teile werden generell mit kleineren und schärferen Bewegungen angezeigt, während langsame, gebundene Musik mit grösseren und volleren Bewegungen dargestellt wird.“ (Neumann Solow, 1988, S.3)

2.8.2 MUX

MUX steht für „Arbeitsgruppe für **Musik Und Gebärdensprache**“ (phonetisch: GS=X). MUX realisiert pro Jahr 2-3 Konzertübersetzungen. Dies können Live-Konzerte, Musicals, Volksfeste oder Popkonzerte sein. Das MUX-Team setzt sich aus hörenden und gehörlosen Mitgliedern zusammen, die sich für eine gute Dolmetschqualität einsetzen.

Die Mitglieder von MUX: v.l.n.r. Gaby Hauswirth, Lilly Kahler und Marzia Brunner (Brunner / Hauswirth / Kahler, 2008, S. 1)

Sie analysieren Lieder und erarbeiten zusammen mögliche Formen der Übersetzung. Ihre Übersetzung in Gebärdensprache transportiert nicht nur den Textinhalt, sondern auch die Stimmung, die Intensität, den Rhythmus und die Poesie der Lieder. So wird ein Gesamtbild der Musikwahrnehmung vermittelt. Gaby Hauswirth von MUX sagt dazu:

„Meine Übersetzung in die Gebärdensprache ist eine Kombination zwischen dem Gehörten und der Musik sowie den Originalliedertexten.“ (curaviva, 2008, S. 36).

Jeder Auftritt erfordert eine aufwändige und ausführliche Vorbereitung, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Es muss mit den Veranstaltern und Musikern Kontakt aufgenommen werden, Lieder- und Texte müssen beschafft und eine angemessene Übersetzung erarbeitet werden. Hintergrundwissen über den Musikstil und über die Zeit, aus welcher die Musik stammt, ist wichtig, um herauszufinden, was die Intension der Musik ist. Bei Arien, welche nur Ausschnitte aus dem Gesamtwerk sind, ist eine Auseinandersetzung mit der gesamten Komposition notwendig, um sich für jede einzelne Arie ein Bild machen zu können, welches transportiert werden muss. Ein genau formulierter Text, der in die Gebärdensprache übersetzt werden kann ist ebenfalls wichtig. (curaviva, 2008, s. 36 und 37)

Die Übersetzung muss eingeübt werden. Eine Zeitverzögerung, wie sie beim Simultandolmetschen üblich ist, muss vermieden werden, um die Übersetzung zeitgleich mit dem Originaltext zu beenden. (Brunner / Hauswirth / Kahler, 2008, S. 1)

MUX befindet sich immer live am Anlass. Das bedeutet, dass das Publikum in erster Linie die Künstler, deren Show und die Stimmung, welche sie erzeugen, miterlebt. MUX setzt um, was nicht über das Auge wahrgenommen werden kann. Eine Aufnahme von einer Dolmetscherin ohne die Band zu zeigen käme für MUX nicht in Frage. Die Band kann durch eine Dolmetscherin nicht ersetzt werden, sie ergänzt vielmehr das, was über das Ohr nicht wahrgenommen werden kann.

MUX unterscheidet verschiedene Phasen der Vorbereitung. In der ersten Phase entsteht die Idee für einen Anlass, die Planung und Organisation. Es folgt die Recherche über Musiker und deren Musikstil, die Beschaffung der Texte, die Übersetzungsarbeit auf Papier in Zusammenarbeit mit gehörlosen und hörenden Sprach- und Kulturexpertinnen und -experten. In einer ersten Analysephase werden die bearbeiteten Texte auf Video aufgezeichnet, besprochen und überarbeitet. Darauf folgen das Planen der Durchführung und die Durchführung selbst. Das beinhaltet auch das Aussuchen der Kleidung, das Prüfen der Ton- und Lichtqualität vor Ort sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit welche wahrgenommen werden muss. Die zweite Analysephase, die Nachbereitung und Auswertung findet nach der Durchführung statt. Video- und Pressematerial wird ausgewertet, Reaktionen von hörendem und gehörlosem Publikum wird gesammelt. Zum Abschluss erfolgt die Reflektion. Diese ist auch schon eine Vorbereitung für folgende Einsätze. (Kahler, 2008, S.1)

Im Folgenden wird näher auf die Übersetzungsarbeit eingegangen. Lilly Kahler beschreibt im Grundlagenpapier „Einführung in die Musikübersetzung“ den Prozess vom Ton zum Bild (Kahler, 2008, S.2). Die folgende Auflistung habe ich aus dem erwähnten Grundlagenpapier entnommen und es mit Aussagen, die Lilly Kahler bei unseren Besprechungen gemacht hat, ergänzt.

Es werden verschiedene akustische Elemente unterschieden und deren visuelle Umsetzungsformen beschrieben.

- Der gesungene **Text** wird zuerst mit der Glossen-Text-Technik in Gebärdensprache übersetzt. Es werden rhythmische Gebärdensprachformen gewählt, unterschiedliche Ausdruckstechniken und Effekte genutzt.

- **Rhythmus und Takt** wird mit den Beinen, den Händen oder mit dem Kopf angezeigt. Dabei muss beachtet werden, dass sich diese grammatikalische Methode für Rhythmus nicht mit persönlichem Mitwippen mischt. Die Beteiligung von Kopf, Beinen und Schultern ist wie in der Poesie legitim. Mit Bewegungen der Hüften ist aber Vorsicht geboten, da das sofort eine persönliche Note der Dolmetscherin vermittelt und deren eigenes Bedürfnis, sich zur Musik zu bewegen, ausdrückt.
- Die **Stimmung**, welche das Lied erzeugt, die Absicht der Musiker, die hinter Lied und Text stecken, werden durch die Wahl bestimmter Gebärdensprachformen, Gebärdenswahl, ein- oder zweihändige Ausführung der Gebärden, mit Mimik, Mundbild, Mundform und dem Blick umgesetzt.
- Die **Dynamik** der Musik, z.B. laut – leise, sanft – aggressiv, tiefe – hohe Töne kann durch grossen und kleinen Gebärdenraum, durch Mimik, Mundbilder, Mundformen und den Blick umgesetzt werden. Ist keine Hand frei, um beispielsweise einen tiefen Ton anzuzeigen, kann die Dolmetscherin in die Knie gehen, bei hohen Tönen kann sie sich auf die Zehenspitzen strecken.
- Um Präsenz, Beeinflussung, Mitmachen durch das **Umfeld** oder der **Umgebung** sowie **Nebengeräusche**, beispielsweise Applaus, Pfeifen, Mitsingen durch das Publikum zu berücksichtigen, muss die Dolmetscherin je nach Relevanz für die aktuelle Stimmung kurz aus der Rolle der Musiker herausgehen. Sie beachtet dabei die Konzert-Dynamik und den Aufbau des Konzerts.
- **Instrumental-Anteile**: Das dominierende Instrument, das den Rhythmus vorgibt oder ein Solo spielt, wird durch entsprechende Handformen, Bewegungen, Geschwindigkeit (oft in kombinierter Formen), Mimik, Rollenspiel, Form (Art-) Beschreibung umgesetzt
- **Kooperation Musiker**: Während dem Konzert kommen öfters dialogische Elemente auf der Bühne vor, die Musiker bauen Gehörlose und Dolmetscher-Präsenz ein, stellen die Dolmetscherinnen vor und kommentieren diese. Die Dolmetscherin muss in solchen Situationen sowohl die Rolle des sprechenden Musikers einnehmen, allenfalls eine Antwort geben, wenn sie direkt angesprochen wird und sofort wieder dolmetschen. Solche Situationen sind eine Herausforderung für die Dolmetscherin, zeigen aber dem Zuschauer die Rolle der Dolmetscherin besser als jede Erklärung.
- Schliesslich setzt sich MUX ausserhalb der Konzerte laufend mit der **Geräusche-Klangwahrnehmung und Musiktheorie** auseinander, fragt nach, was Gehörlose darunter verstehen und welche Arten sie benutzen, um Musik, Instrumente und Musiker darzustellen.

Musik transportiert viele Inhalte gleichzeitig. Lilly Kahler vergleicht das mit einer Cremeschnitte. Die Musik ist aus vielen Schichten zusammengesetzt, die zusammen ein Ganzes ergeben. Beim Dolmetschen muss ständig ein Schwerpunkt gesetzt werden. Es muss stets das umgesetzt werden, was gerade am wichtigsten ist. Damit dies geleistet werden kann, ist eine umfassende Recherche unumgänglich.

Die Instrumente bilden einen durchgehenden Klangteppich. Es ist wichtig, dass auch vom gehörlosen Publikum wahrgenommen wird, dass beispielsweise das Piano weiterklingt, auch wenn die Dolmetscherin nicht mehr die Bewegungen des Pianisten imitiert, sondern den gesungenen Text gebärdet. Auch, dass der Rhythmus durchgehend weiter geht, muss vermittelt werden. Dazu sind schnelle Wechsel der Dolmetscherin erforderlich. Die vielen Schichten der bereits erwähnten Cremeschnitte müssen gleichzeitig übertragen werden. Bei der Vorbereitung müssen die verschiedenen Elemente genau auseinander genommen werden, damit eine Umsetzung aller Schichten überhaupt möglich ist. Durch die Spontaneität des Life-Anlass kommen noch mehr Komponenten dazu, die unvorhersehbar sind und nicht vorbereitet werden können.

2.9 Die qualitative Einzelfallanalyse

Aufgrund der Subjektbezogenheit meiner Forschungsfrage ist qualitatives Vorgehen nahe liegend. Bei der qualitativen Forschung steht die Deskription und Interpretation des erforschten Subjektes und die anschließende Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess im Vordergrund. (vgl. Mayring S. 9) Der Grundgedanke der Einzelfallanalyse ist es, sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität zu erhalten, um so zu genaueren und tiefergreifenden Ergebnissen zu gelangen. (Mayring, 1996, S. 29)

Bei der Einzelfallanalyse nach Mayring wird zuerst die Fragestellung und der Zweck der Fallanalyse definiert. Beides wurde in der Einleitung abgehandelt.

In den folgenden Kapiteln wird der Fall definiert und das Erhebungsverfahren sowie das zu analysierende Material und das Vorgehen bei dessen Aufarbeitung beschrieben. In der vorliegenden Arbeit werden deskriptive Systeme konstruiert. Mit Hilfe von Kategoriensystemen wird das Material unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Diese Kategorien sind abstrakter als das Material und dienen der Verallgemeinerung, dem Erarbeiten theoretischer Aussagen und Kommentare, sie bilden die Grundlage der Fallinterpretation. (Mayring, 1996, S. 79)

3. Material und Methode

3.1 Gegenstand der Untersuchung

Ursprünglich wollte ich vom Blickwinkel des gehörlosen Publikums ausgehen. Ich wollte im Anschluss an einen Anlass Interviews durchführen, um herauszufinden, welche Elemente der Musik bei diesem speziellen Anlass visuell umgesetzt und vom Publikum wahrgenommen worden sind. Es sollten gehörlose Personen, welche alle den gleichen Auftritt von MUX gesehen hatten, interviewt werden, die Gespräche wollte ich auf Video aufzeichnen. Dieses Vorgehen war nicht möglich, da an beiden Anlässen, welche ich vorgesehen hatte, nicht genug Publikum, welches meinen Kriterien entsprach, anwesend war. Aus diesem Grund beschloss ich, gehörlose Personen, die alle mindestens einen beliebigen Anlass von MUX gesehen hatten, zu befragen. Dementsprechend musste ich jetzt die Fragestellung ändern (Raster für die Interviews). Die Fragen bezogen sich nicht mehr konkret auf einen Anlass. Es ging allgemeiner um Gehörlose und ihr Verhältnis zu Musik und die Rolle, welche MUX dabei spielt. Die Interviews sollten mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden.

Ich hatte bereits Termine für die Interviews vereinbart und den Fragebogen ausgearbeitet, als ich auch von dieser Vorgehensweise wieder absah. Ich erkannte, dass mir konkrete und handfeste Kriterien fehlten, ich musste einen grossen Schritt zurück machen. Zuerst müssten diese Kriterien definiert werden, d.h. herausgefunden werden, wie MUX vorgeht, was zusätzlich zum Text umgesetzt wird. Erst in einem nächsten Schritt könnte erforscht werden, welche dieser umgesetzten musikalischen Elemente vom gehörlosen Publikum wahrgenommen werden und welche nicht.

Meine Fragestellung blieb bestehen, nur der Fokus wurde geändert. **Es wird die Dolmetscharbeit untersucht, nach Kriterien gesucht, in welchen sich das Musikdolmetschen vom Dolmetschen eines Textes ohne Musik unterscheidet.** Es soll das Spezifische, was MUX macht, dargestellt werden. Wie kann das Ganzheitliche der Musikstücke und nicht nur der Text vermittelt werden?

Zuerst wollte ich den Schwerpunkt auf die Vorbereitung eines Anlasses setzen, in einer Feldstudie die dolmetschrelevanten Prozessschritte dokumentieren. Bei Besprechungen von MUX wollte ich beobachten, welche Textstellen unklar sind und Probleme bereiten, wie das Umsetzen der Musik angegangen wird, was während der Sitzung passiert. Ich wollte mich auf das konzentrieren, was über das gewohnte Dolmetschen hinausgeht. Weiter wollte ich einen Vergleich mit der Vorbereitung eines normalen Dolmetscheinsatzes anstellen und beschreiben, was speziell dazukommt.

Bald merkte ich aber, dass die Vorbereitung zwar ein wichtiger Aspekt des Musikdolmetschens darstellt. Als Forschungsmaterial erschienen mir aber bald die Ergebnisse der Vorbereitungen als konkreter und aussagekräftiger. Nach Diskussionen mit MUX entschied ich mich, ein Lied auszuwählen, welches von MUX bereits an einem Konzert gedolmetscht wurde, und es mit einer Version zu vergleichen, auf welcher der gleiche Liedtext vorgelesen und gedolmetscht wird.

3.2 Das Material

Das Material besteht aus zwei Videoaufnahmen auf DVD. Auf der ersten ist ein Konzertausschnitt der Band Patent Ochsner zu sehen. Die Band spielt das Lied „W. Nuss vo Bümpliz,“ ein Mitglied von MUX dolmetscht das Lied in Gebärdensprache. Auf der zweiten Aufnahme ist dasselbe Mitglied von MUX zu sehen, welches den vorgelesenen Liedtext „W. Nuss vo Bümpliz,“ dolmetscht. Bei dieser Version fehlen also sämtliche Musikanteile und das Konzertspezifische.

Ich habe entschieden, dass beide Versionen von derselben Dolmetscherin gedolmetscht werden sollen. Jede Dolmetscherin hat einen persönlichen Sprachstil. Wären zwei Dolmetscherinnen zu sehen, wäre ein Vergleich praktisch unmöglich. Es müsste spekuliert werden, ob die festgestellten Unterschiede tatsächlich aufgrund der Musik auftreten, oder ob es sich lediglich um unterschiedliche Sprachstile handelt.

Die Konzertaufnahme ist älter als die andere Version und wurde mir von MUX zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass sich die Dolmetscherin bereits intensiv mit dem Text befasst hatte, das Lied sogar bereits an einem Konzert gedolmetscht hatte. Dadurch stellt sich die Frage, ob der Text unter diesen Voraussetzungen noch spontan und unbeeinflusst von der Musik gedolmetscht werden kann. Ich habe die Dolmetscherin gefragt; sie hatte diesbezüglich keine Bedenken. Inhaltlich bleibe der Text derselbe, auch wenn sie sich bereits mit der Umsetzung des Liedes beschäftigt habe.

Eine weitere Überlegung war, ob ich den Text live vorlesen oder ab Tonband abspielen sollte. Wenn ich vorlese, kann sich die Dolmetscherin auf mich einstellen, auf meine Sprechweise, Präsenz usw. Ich habe mich trotzdem für das Vorlesen entschieden. Beim Konzert ist auch bereits im Vorfeld bekannt, wer auf der Bühne steht, wie der Sänger singt, wie seine Bühnenpräsenz ist, usw.

Eine weitere Besonderheit des Materials ist, dass es sich um einen vorgelesenen Text handelt. Das heißt, die Ausgangssprache ist geschriebene Sprache, welche in die Zielsprache Gebärdensprache gedolmetscht wird. Die geschriebene Sprache unterscheidet sich von der gesprochenen Sprache, sie ist komplexer. Gesprochene Sprache ist spontaner und die Sät-

ze sind weniger verschachtelt. Der Verfasser hatte Zeit, jedes Wort bewusst zu wählen. Das gilt in ausgeprägtem Masse für Liedtexte, die häufig poetische Elemente und Metaphern enthalten. Auch der Aufbau mit Strophen und Refrain ist bezeichnend.

3.3 Die Aufbereitung des Materials

3.3.1 Transkription

Für die Notation der Gebärdensprache gibt es unterschiedliche Modelle und Ansätze. Von den vielen Ansätzen hat sich keiner durchsetzen können, so dass es noch kein durchgängiges Notationssystem gibt.

Ich habe mich für die Glossennotation entschieden. Der Sinngehalt der einzelnen Gebärden wird dabei in Grossbuchstaben notiert, gegebenenfalls werden weitere Zusätze (Zahlen, Buchstaben, Symbole) ergänzt. Der Glossenname erinnert an die Kernbedeutung der gebärdensprachlichen Form, es handelt sich jedoch nicht um eine Bedeutungsangabe oder Ersetzung der Gebärde. Die Glossen dienen der eindeutigen Identifizierung einer Gebärde.

Gebärden, die nicht mit einem einzelnen deutschen Wort transkribiert werden können, werden mit mehreren Wörtern notiert, die Wörter werden mit Bindestrich verbunden. (Haug, 2007, Folie 33 ff.)

Ein grosser Vorteil dieser Notationsart ist deren Übersichtlichkeit. Sie ist einfach lesbar. Es wird die chronologische Abfolge der Gebärden notiert.

Die Gebärden werden in der Arbeit im Kapitel 4. in Textform beschrieben. Bei den komplizierten Systemen würde die Gefahr bestehen, dass die Übersicht verloren geht, sie sind schwer lesbar. Es kann nicht leicht nachvollzogen werden, was wo geschieht. Erklärungen müssten trotz der ausführlicheren Transkription gegeben werden.

Die Zeilen des berndeutschen Liedtextes werden nummeriert. Die deutsche Übersetzung, welche mir von MUX zur Verfügung gestellt wurde, wird ihr zeilenweise gegenübergestellt (s. Anhang, 7.1).

Im Anhang unter 7.2 und 7.3 sind die Glossentranskriptionen der Aufnahmen zu finden.

3.3.2 Deskriptive Systeme, Kategorien

Die beiden Aufnahmen werden verglichen, die festgestellten Unterschiede der beiden Aufnahmen werden verschiedenen Kategorien zugeordnet. Bei der Definition der Kriterien habe ich mich an die Theorien der Musikübersetzung von Neumann Solow und MUX gehalten. Ich

habe nach den in den Kapiteln 2.8.1 und 2.8.2 beschriebenen Kriterien gesucht, sie durch eigene Beobachtungen ergänzt und entsprechenden Kategorien zugeordnet.

Neumann spricht davon, dass beim Dolmetschen von Musik auf das Gleichgewicht zwischen verbaler Bedeutung und musikalischem Inhalt geachtet werden muss (Neumann Solow, 1988, S. 2). Daher erschien es mir vorerst sinnvoll, die Kategorien den zwei Oberbegriffen „verbale Bedeutung“ und „musikalischer Inhalt“ zuzuordnen. Ich stellte jedoch bald fest, dass eine solche Zuordnung nicht sinnvoll ist. Die meisten Kategorien enthalten eine Kombination von verbaler Bedeutung und musikalischem Inhalt, eine Trennung ist aus diesem Grund nicht möglich.

4. Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die beiden Aufnahmen verglichen. Der besseren Übersicht halber werden Aussagen über die Textversion kursiv, diejenigen über die Konzertversion nicht kursiv dargestellt. Die Zahl in Klammern ist die Angabe der Zeit in Minuten, wo der Ausschnitt auf der jeweiligen DVD zu finden ist.

4.1. Gewichtung / Dehnung

Durch die Melodie wird der Text rhythmisch-melodisch gestaltet. Einzelne gesungene Wörter erhalten dadurch häufig eine stärkere Gewichtung, als wenn sie gesprochen werden, sie werden in die Länge gezogen.

Im Refrain (Liedzeilen 18-23) sind gleich drei sehr schöne Beispiele solcher Dehnungen zu sehen. Bei den Wörtern „Venus“ (1.30) und „Gseh“ (1.40) zieht der Sänger jeweils den Vokal E in die Länge, bei „ungergah“ (1.50) ist es das A. Die Dolmetscherin zieht die beiden Gebärden „MOND,“ „SEHEN“ und „ABTAUCHEN“ entsprechend in die Länge. Zusammen mit der ausgeprägten Mimik wird derselbe Effekt erzeugt. Die drei Gebärden eignen sich sehr gut. Die Bewegung der rechten Hand von den Augen weg bei der Gebärde „SEHEN“ kann sehr schön gedehnt werden. Die Dolmetscherin lehnt mit der Bewegung den Kopf leicht zurück, der Blick folgt den Fingern, was den Effekt zusätzlich verstärkt.

In der vorgelesenen Version wird beim Wort „Venus“ eine andere Gebärde gewählt, zuerst buchstabiert die Dolmetscherin den Namen „W. Nuss,“ darauf folgt die Gebärde „FRAU.“ Die Gebärde „MOND“ wird in der Textversion nicht benutzt. Keine der hier gewählten Gebärden lässt sich in die Länge ziehen, der ganze Satz sieht neutraler aus. Für die Begriffe „SEHEN“ und „ABTAUCHEN“ werden zwar jeweils dieselbe Gebärde wie in der Konzertversion benutzt, sie werden aber nicht in die Länge gezogen, sondern neutral gebärdet.

4.2 Akzentuierung

Aus dem gleichen Grund, wie einige gesungene Wörter in die Länge gezogen werden (s. vorangehendes Kapitel 3.3.2.1), werden andere stärker betont als in der gesprochenen Sprache.

Auf „Sie het meh aus 100 Ching“ (Liedzeile 12, 0.55) folgen die Gebärden „IDEE“ und „NEU“ (Ausführungsort bei den Schläfen) je zweimal, gleichzeitig mit der Gitarre. Sie werden im Takt der Gitarre stark akzentuiert gebärdet.

In der 13. Liedzeile: „Jede Frühlig gits es nöis“ (1.00) betont die Dolmetscherin jede einzelne Gebärde. Die Bewegungen sind schärfer als an anderen Stellen. Es sieht sehr rhythmisch, beinahe ein wenig abgehackt aus. Dies entspricht genau der Spielweise der Gitarre, welche zu diesem Zeitpunkt unverkennbar herauszuhören ist.

Das „JA, JA“ nach „Gseh wie ni ungergah“ (Zeile 23, 1.58) wird ebenfalls sehr rhythmisch gebärdet, die Akzentuierung wird durch das bestimmte Nicken mit dem Kopf zusätzlich verstärkt.

In der Textversion sind keine Akzentuierungen zu sehen.

4.3 Kontrast

In der Musik wird oft auf das Ende einer Liedzeile hin eine Spannung aufgebaut, die dann in der nächsten Liedzeile oder im Refrain wieder aufgelöst wird. Dieser Kontrast kann ebenfalls in Gebärdensprache ausgedrückt werden:

Am Schluss der 8. Liedzeile (00:37): „Chöme tubetänzig nöch“ hält die Dolmetscherin mit angespannter Haltung einen Moment lang inne, nur noch die Finger bewegen sich weiter. Es folgt eine Entspannung des ganzen Körpers und der Mimik, sie zeigt die Musik mit einer Armbewegung an. Damit überträgt sie, wie auch von Neumann Solow beschrieben, das musikalische Konzept räumlich-visuell und erzeugt den gleichen Effekt.

Im kurzen Instrumentalteil zwischen der dritten Strophe und dem Refrain (2.00) sind die Streichinstrumente dominant. Die Dolmetscherin übernimmt deren fließende Bogenbewegungen. Unmittelbar vor dem Refrain macht die ganze Band eine kurze Pause. Gleichzeitig mit den Streichern hält sie mit der Bogenbewegung inne, geht dann in die Position der Fragegebärde „WER?“ über. Sie verharrt dort mit einer angespannten Körperhaltung, die sie, wiederum gleichzeitig mit den Musikern, mit dem Beginn des Refrains auflöst.

Entsprechende Kontraste konnte ich in der Textversion keine finden.

4.4 Wiederholungen

Wiederholungen einzelner Gebärden oder auch ganzer Ausdrücke sind in der Konzertversion häufig zu beobachten.

In der Zeile 8 (00:37) „Chöme tubetänzig nöch“ wird die Gebärde „VIEL-PACKEN“ passend zur Melodie wiederholt. Der Sänger wiederholt in dieser Zeile keine Wörter, doch die Wiederholung der Dolmetscherin passt trotzdem gut: sie gibt die Melodie der Gitarre wieder. Sänger und Dolmetscherin beenden die Liedzeile gleichzeitig. Der Sänger benutzt in den vorhergehenden Zeilen viele Adjektive. Die Dolmetscherin setzt diese allein durch Mimik, gleichzeitig mit anderen Gebärden, um. Das Wort „tubetänzig“ kann so gleichzeitig mit dem Verb „nöchcho“ gezeigt werden. So kann sie in der gleichen Zeit Wiederholungen einbauen und beendet die Liedzeile dennoch gleichzeitig mit dem Sänger.

In der Textversion wird an dieser Stelle keine Wiederholung gemacht.

Nach „sie het meh aus 100 ching“ (Zeile 12, 1.55) werden die Gebärden „IDEE“ und „NEU“ (Ausführungsort bei den Schläfen) je einmal wiederholt. Unterdessen macht der Sänger eine kurze Pause. Die Dolmetscherin hält sich an Rhythmus und Melodie der Gitarre, welche in diesem Moment eine Passage spielt, die dominiert.

Die Gebärde „IDEE“ ist auch in der Textversion an jeder Schläfe 2 Mal zu sehen. Die Gebärde „NEU“ wird weggelassen. Dadurch erhält die Wiederholung überhaupt kein Gewicht, im Gegensatz zu der Konzertversion.

Zeile 13 (1.00): „Jede Frühling gits es Nöis“ wird mit folgenden Gebärden umgesetzt: „JEDEN FRÜHLING NEU GEBOREN KIND NEU GEBOREN KIND.“ Die Dolmetscherin gebärdet die Textzeile zeitgleich mit dem Sänger (JEDEN FRÜHLING NEU GEBOREN KIND). Die Wiederholung (NEU GEBOREN KIND) erfolgt zusammen mit der Gitarre in einer Gesangspause des Sängers.

Die vorgelesene Textversion enthält keine Wiederholung. Dort wird lediglich „JEDEN FRÜHLING NEU“ gebärdet.

Der zweite Teil von Zeile 16 (1.16): „U we sie lachet wärde Bärge zu Stoub“ wird in der Konzertversion wie folgt wiederholt: „BERG VERSCHWINDEN BERG VERSCHWINDEN.“ Auch hier macht die Dolmetscherin die Wiederholung, nachdem der Sänger die Liedzeile beendet hat. So passt sie sich der Melodie der Instrumente an.

Es könnte argumentiert werden, dass das lediglich die Mehrzahl darstellt, dass nicht nur ein Berg, sondern mehrere zu Staub werden.

In der Textversion ist jedoch keine Wiederholung zu sehen.

Am Ende der darauf folgenden Liedzeile 17 (1.20) „U jedes zäie Läderhärz wird weich“ bleibt der Dolmetscherein reichlich Zeit. Die Gebärde WEICH-WERDEN wird wiederholt, auch das Wort „LACHEN“ aus der vorangehenden Liedzeile kommt noch einmal vor. Die Melodie gibt genug Zeit, um durch diese Wiederholung den Rhythmus weiterzuführen. Anschliessend geht die Dolmetscherin fließend zum Instrumentalteil über.

Die Wiederholung ist in der Textversion nicht zu sehen.

Ganz ähnlich wird Zeile 26 (2.10), „Gseht dür jedi Muur“ gedolmetscht. Die Gebärde DURCHSEHEN wird zweimal und anschliessend noch der ganze Satz „SIE KANN DURCHSEHEN“ wiederholt. Die Bewegung wird im Takt der Musik wiederholt. So kann die Singpause elegant gefüllt und gleichzeitig der Rhythmus gezeigt werden. Dadurch entsteht kein Bruch, dem roten Faden wird gefolgt. Musikalisch übernehmen dies die Instrumente. Der

Sänger macht zwar eine Pause, aber die Instrumente halten Melodie, Stimmung usw. aufrecht.

Auch diese Wiederholung fehlt in der Textversion

Die Zeile 27 (2.15) „Sie dankt wie nes Füürwärk“ wird umgesetzt, indem die Gebärde „IDEE“ zuerst an der rechten, dann an der linken Schläfe und anschliessend noch einmal auf beiden Seiten gebärdet wird. Dann wird abwechslungsweise auf beiden Seiten des Kopfes die Gebärde „NEU“ mehrmals wiederholt. Man sieht, die Ideen sprudeln aus dem Kopf heraus. Sänger und Dolmetscherin sind mit der Zeile gleichzeitig fertig.

In der Textversion wird zuerst die Gebärde „ÜBERLEGEN“ gewählt. Dann wird „NEU“ einmal bei der rechten Schläfe und einmal bei der linken Schläfe gebärdet. Dies kann wieder nicht als Wiederholung des Sinngehaltes gedeutet werden.

Passend zur Melodie werden in Zeile 32, (2.30) „Nimmt's wie's chunnt und laht's la ga,“ die Gebärden „NEHMEN“ und „GEBEN“ je zweimal wiederholt, bevor fließend zum Instrumentalteil übergegangen wird. Der Sänger hat die Zeile bereits vorher beendet, die Wiederholung stellt den Anfang des Instrumentalteils dar.

In der Textversion lässt die Dolmetscherin die Wiederholung weg.

4.5 Wiederholungen mit Synonymen

Am Ende des Refrains (Zeile 23, 1.50, „Un i gseh wini I ungergah“) macht die Dolmetscherin eine weitere Wiederholung. Hier wiederholt sie jedoch nicht eine bereits benutzte Gebärde, sondern wählt ein Synonym: Zuerst wird „UNTERGEHEN“ mit der Rollentechnik gezeigt, die Dolmetscherin rudert mit den Armen, wie jemand, der im Wasser gegen das Untergehen ankämpft. Darauf folgt die neutrale Gebärde „ABTAUCHEN.“

Beim zweiten Refrain benutzt die Dolmetscherin wieder die beiden Synonyme, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. (3.00): Zuerst wird die neutrale Gebärde gewählt, erst in der Wiederholung die Rollentechnik.

In der Textversion wird jeweils nur die neutrale Gebärde „ABTAUCHEN“ benutzt.

4.6 Ausgeprägte Mimik

Der Ausdruck „Bockstössigi Himbeerbuebe, schüüch u brav wie Schaf“ in Zeile 5 wird mit ausgeprägter Rollentechnik umgesetzt. Zuerst werden die Gebärden „WIR“ und „BUBE“ benutzt, anschliessend schlüpft die Dolmetscherin sofort in deren Rolle. So kann sie die Adjektive, mit welchen die Buben beschrieben werden („bockstössig“, „schüch“ und „brav“) allein mit der Mimik sehr präzise ausdrücken. Die Gebärden für „BRAV“ oder „SCHAF“ beispielsweise werden überflüssig.

In der Textversion wird ebenfalls Mimik benutzt, jedoch bedeutend weniger ausgeprägt. Es werden mehr Gebärden explizit gezeigt, z.B. der Vergleich mit den Schafen wird wörtlich mit den Gebärden „WIE“ und „SCHAF“ umgesetzt. Der Satz wirkt neutraler und distanzierter.

Bei den folgenden drei Beispielen ist ebenfalls ausgeprägte Mimik zu beobachten:

Zeile 15 (1.12) „Macht se zue bi jedem Kuss.“

Zeile 23 (1.50) „I gseh wie ni untergah.“

Zeile 27 (2.15) „Dänkt wie nes Führwärk, wie ne Zuckerstock.“

In der Textversion wird die Mimik zwar auch als grammatikalisches Element der Gebärdensprache benutzt, ist jedoch deutlich weniger ausgeprägt.

4.7 Grosse Bewegungen

In der Konzertversion werden die Bewegungen viel grösser ausgeführt als in der Textversion, die Arme benutzen einen weiteren Gebärdenraum. Auch die Hüften und Beine sind in Bewegung. In der Textversion bleiben Beine und Hüften still, der Oberkörper bewegt sich nur selten für die Rollentechnik zur Seite.

8. Liedzeile (00.37), „Chöme tubetänzig nöch:“ Der benutzte Gebärdenraum ist deutlich grösser als in der Textversion, der Oberkörper wird zur rechten Seite abgedreht.

Zeile 16 (1.16) „U wenn sie lachet wärde d Bärge zu Stoub:“ Die Bewegungen mit den Armen sind gross, der Oberkörper wird nach vorne gebeugt.

In der Textversion bleibt der Oberkörper gerade, die Gebärden „BERG“ und „VERSCHWIN-DEN“ wird viel kleiner ausgeführt.

Bei der Zeile 29 (2.19) „Sie läbt wie ne Wasserfau.“ sind die Bewegung der Hände und Arme ausgesprochen gross, die Dolmetscherin beugt ihre Knie, um die Bewegung vergrössern zu können.

Die Gebärden in der Textversion sind neutral.

Auch am Ende des Refrains (1.55) „U i gseh wie ni ungergah“ bei der Gebärde „UNTERGEGHEN,“ die mit der Rollentechnik umgesetzt wird, werden die Ruderbewegungen mit den Armen sehr gross ausgeführt.

4.8 Häufigere und ausgeprägtere Rollentechnik

Nicht nur für Wiederholungen (s. oben, Kapitel 4.5) wird die Rollentechnik vermehrt benutzt. Sie ist in der Konzertversion auch an anderen Stellen zu sehen, an welchen *die Textversion keine Rollentechnik zeigt*.

Die Zeile 14 (1.05): „Het d Chiuchefänschterougen off“ wird in den beiden Versionen unterschiedlich umgesetzt.

In der Textversion wird wieder die neutrale Form gewählt. Die Dolmetscherin gebärdet sinn-gemäss: „Sie öffnet ihre Augen, welche wie Kirchenfenster aussehen.“

In der Konzertversion wird gleich nach der Gebärde „SIE“ die Rolle übernommen. Die Dolmetscherin wird selbst zu der Person, welcher die Kirchenfensteraugen geöffnet werden, und deren Augen strahlen.

4.9 Vokabular

„W. Nuss“ wird in den verschiedenen Versionen unterschiedlich umgesetzt. *In der Textversion wird durchgehend immer zuerst die Gebärde „FRAU“ benutzt, und anschliessend der Name, „W. Nuss“ mit dem Fingeralphabet buchstabiert.*

In der ersten Zeile der Konzertversion (0.20) wird die gleiche Lösung gewählt, mit dem einzigen Unterschied, dass zuerst der Name buchstabiert wird und die Gebärde für „FRAU“ darauf folgt.

Beim ersten Refrain Zeile 18, (1.30) wird nur noch der Buchstabe W mit dem Fingeralphabet geformt. Dazu kommen die Gebärden „MOND“ und „STRAHLEN.“

Beim zweiten Refrain (2.40) lässt die Dolmetscherin das Buchstabieren mit dem Fingeralphabet ganz weg und wählt die Gebärden „MOND“ „SCHÖN“ und „PERSON.“

Die Bedeutung von schüchtern und brav in Zeile 6 (0.32): „Schüch u brav wie Schaf“ wird in beiden Versionen allein durch Mimik umgesetzt.

Der Vergleich mit den Schafen wird nur bei der Textversion wörtlich umgesetzt, wofür die Dolmetscherin von der Rollentechnik in die Erzähltechnik wechselt.

In der Konzertversion wird durchwegs die Rollentechnik angewendet, die Mimik ist stärker als bei der Textversion. Der Vergleich mit dem Schaf ist überflüssig.

In der Textversion trippeln bei Zeile 8 (0.30 „Chöme tubetänzig nöch“) die Buben (Rolle) in die Nähe der Frau und schauen sie bewundernd an.

In der Konzertversion trippeln sie, ebenfalls schüchtern, zu ihr hin, und versuchen sie zu fangen.

Im Refrain, bei der Zeile: „Wie ne Rose im Schnee“ sieht man den Unterschied sehr schön. *In der Textversion wird neutral eine Rose, welche aus dem Schnee herauswächst, gezeigt wird.* Bei der Konzertversion wird zusätzlich die Rose gepflückt und verträumt daran gerochen.

4.10 Rein musikalische Aspekte

Die Instrumente werden von der Dolmetscherin häufig angezeigt. Manchmal geschieht dies gleichzeitig mit dem Text durch Angabe des Rhythmus, manchmal wird in einer Singpause etwas dazwischen geschoben. Auch längere Instrumentalsequenzen kommen vor.

Das Lied beginnt mit einem Pianointro (0.15). Die Dolmetscherin spielt im Takt mit, sie imitiert die Bewegungen des Pianisten. Ein wichtiges Element ist die Pause, welche bei den Musikern und bei der Dolmetscherin genau auf den gleichen Zeitpunkt fällt.

Die unter 4.4 beschriebenen Wiederholungen werden im Takt der Musik vorgenommen, sie werden dazu benutzt, den Rhythmus und die Melodie weiterhin anzuzeigen.

In den kurzen Singpausen zwischen den Strophen (0.38 und 0.50) wird der Arm hin und her bewegt, der Oberkörper wiegt mit. Diese sanfte Bewegung entspricht der Melodie, welche im Moment nicht rhythmisch und abgehackt, sondern weich gespielt wird.

Im kurzen Instrumentalteil vor dem Refrain (1.27) ist die Violine das dominierende Instrument. Die Dolmetscherin imitiert deshalb auch zuerst die Geige, dann unmittelbar vor dem Refrain alle Instrumente zusammen. Dies wird mit der Gebärde „VERMISCHEN“ gezeigt, welche nicht nur inhaltlich passt. Die kreisende Bewegung widerspiegelt gleichzeitig sehr schön die Melodie.

Am Schluss des Refrains (1.50) zieht der Sänger das Wort untergehen in die Länge, die Melodie gibt dies so vor. Die Gebärde ABTAUCHEN lässt sich ebenfalls sehr schön in die Länge ziehen, was genau den gleichen Effekt erzeugt.

Die Dolmetscherin zeigt häufig durch ein Nicken des Kopfes den Rhythmus an, z.B. bei Zeile 10 (0.50), „D Sonne chunnt s wird langsam warm“ gleichzeitig mit der Gebärde „WARM“. Auch bei 1.58 nach dem Refrain ist das Nicken im Takt der Musik zu sehen.

Im kurzen Instrumentalteil bei 2.36 spielen alle Instrumente gleich gewichtig. Die Dolmetscherin zeigt abwechselungsweise die Bewegungen der Streichinstrumente und diejenigen des Pianos. Zum Schluss zeigt sie das Zusammenspiel aller Instrumente wieder mit der Gebärde „VERMISCHEN.“

Auf den zweiten Refrain folgt ein längerer Instrumentalteil. Die Schunkelbewegung bei 3.04 scheint mir sehr passend, der Übergang zum Instrumentalteil klingt entsprechend. Anschliessend wiegt sich die Dolmetscherin im Takt der Musik. Die Bewegungen imitieren teilweise diejenigen der Musiker, teilweise die eines Dirigenten.

Bei 3.27 ist das Schlagzeug sehr dominant mit einem heraus stechenden Rhythmus. Es werden feine kurze Trommelwirbel gespielt. Die Dolmetscherin übernimmt diese kleinen Bewegungen.

Beim Übergang zwischen der 3. Strophe und dem Refrain (1.30) macht die gesamte Band eine markante Pause. Die Dolmetscherin zeigt dies genau zeitgleich mit der sehr passenden Fragegebärde „WER?“ Dies erzeugt den gleichen Effekt, die gleiche Spannung wie die Pause, in der alle Musiker innehalten.

Da bei der Textversion keine Musik zu hören ist, fallen diese Elemente vollständig weg.

4.11 Umfeld und Nebengeräusche

Bei einem Live-Anlass kommen viele unvorhersehbare Komponenten dazu, zum Beispiel Kommentare des Musikers, Reaktionen des Publikums, Pannen, usw.

Ein Beispiel ist gleich zu Beginn der Konzertaufnahme zu sehen. Schon mit den ersten Klängen des Pianos beginnt das Publikum zu jubeln und applaudieren, da das Lied sehr beliebt und allen bekannt ist. Die Dolmetscherin übersetzt dies mit folgenden Gebärden: „RUFEN, „APPLAUS, ALLE KENNEN INHALT.“

Wenige Augenblicke später fällt ein Mikrofon zu Boden und es quietscht. Auch das übersetzt die Dolmetscherin in Gebärdensprache.

Bei 4.17 im Instrumentalteil lenkt der Sänger die Aufmerksamkeit auf die Violine. Die Dolmetscherin nimmt dies auf, indem sie auf die Violinistin zeigt und die Gebärde für „AUFMERSAMKEIT“ macht.

Während dem Vorlesen des Textes waren keine Nebengeräusche zu hören und es gab kein Umfeld, welches Einfluss hätte nehmen können.

5. Diskussion

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Kategorien Gewichtung, Akzentuierung und Kontrast haben gemeinsame Eigenschaften. Sie alle dienen der Unterstreichung der Melodie, der rhythmischen und melodischen Gestaltung des Textes.

Die **Dehnung** einzelner Wörter ist für viele Melodien typisch. Solche Dehnungen lassen sich problemlos in die Gebärdensprache übertragen. In der Lautsprache können die Vokale gedehnt werden, in der Gebärdensprache eignen sich Gebärden mit grossen und geradlinigen Bewegungen gut, wie das oben erwähnte Beispiel „ABTAUCHEN“ zeigt. Es entsteht die Wirkung von Sprachpoesie.

Die durch Dehnung erzeugte Gewichtung betont den Sinn des gedehnten Wortes. Es kommt ihr aber noch eine andere Bedeutung zu, sie erzeugt Stimmung, z.B. die im Kapitel 4.1. be-

schriebenen Emotionen (Sehnsucht / Wehmut). Das Synonym „UNTERGEHEN,“ welches mit Rollentechnik ausgeführt wird, erzeugt eine andere Stimmung. Die kreisenden Bewegungen vermitteln Unruhe und Bewegtheit, gleich wie die Instrumente in dieser Sequenz.

Akzentuierungen kommen im untersuchten Lied nicht so häufig vor. Akzentuierung ist eine Art der melodischen Gestaltung. Durch Akzente werden Wörter oder Textteile betont. Außerdem wird durch sie eine Stimmung von Entschlossenheit und Bewegung erzeugt. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass sie ein charakteristisches Merkmal der Marschmusik ist. Von den wenigen akzentuierten Passagen, welche im untersuchten Lied vorkommen, sind die meisten im Instrumentalteil zu finden. Die drei im Kapitel 4.2. beschriebenen Beispiele zeigen, dass Akzentuierung in Gebärdensprache umgesetzt werden kann. Es gelingt der Dolmetscherin, die gleiche Wirkung zu erzielen.

Kontraste werden nicht nur in der gesungenen, sondern auch in der gesprochenen Lautsprache benutzt. Auch die Gebärdensprache kennt Kontraste. Sie dienen der Gestaltung und der Strukturierung von Aussagen. Das Beispiel unter 4.3 zeigt, dass in der Gebärdensprache zur Erzeugung von Kontrasten oft rhetorische Fragen gestellt werden. Dadurch gelingt es, Spannung aufzubauen und wieder aufzulösen.

Wiederholungen sind ein charakteristisches Element der Musik. Nicht nur der Refrain wird mehrmals wiederholt, in manchen Liedern kommen auch einzelne Wörter immer wieder vor. Der Sänger beschreibt mit Worten eine Situation, die von den Instrumenten aufgenommen und unterstrichen wird. Häufig folgt einer Strophe ein kurzer Instrumentalteil, der die letzte Aussage in anderer Form wiederholt. Es wird dieselbe Stimmung erzeugt, z.B. durch die schmeichelnde Violine, die fordernde oder aggressive Gitarre, oder die energische Pauke. Die Dolmetscherin hat diese instrumentalen Wiederholungen ebenfalls ausgedrückt, jedoch mit anderen Mitteln, zum Teil mit Worten, manchmal durch Nachahmung der Bewegungen der Musiker. In jedem Fall zieht sie den Rhythmus und die inhaltliche Komponente des Textes weiter. Es werden dieselben Aussagen wiederholt, welche auch musikalisch wieder aufgenommen werden.

Die Geschichte, der Text und dessen Stimmung werden durch die Instrumente verdeutlicht. Die Dolmetscherin ist im Gegensatz zum Sänger allein. Sie muss mit ihren Mitteln nicht nur die Handlung, sondern auch Empfindungen und Emotionen poetisch zum Ausdruck bringen. Es ist möglich, dass sie Text gebärdet, wenn der Sänger schweigt und ein Instrument die vorher gesungene Melodie aufnimmt, z.B. während ein energischer Paukenschlag, eine fordernde Gitarre oder eine betörende Violine dem vorher Gesungenen Nachdruck verleiht. Carl

Ludwig Schleich drückt dies in der folgenden, schon weiter oben zitierten Aussage treffend aus: „*Musik ist die Beschreibung der Welt ohne Worte und Begriffe. Sie ist die Philosophie der Gefühle.*“ (Internetseite: „purpurblau.de“)

Die Wiederholungen in Refrain 1 und Refrain 2 sind jeweils der Musik angepasst. Nach dem ersten Refrain zieht der Sänger das letzte Wort, „ungergah,“ in die Länge, und das „ja ja“ ist die Auflösung der Spannung. Die lang gezogene Bewegung der neutralen Gebärde „UNTERTAUCHEN“ und die darauf folgenden Bewegungen mit dem abschliessenden „JA“ entsprechen vollkommen dem musikalischen Ausdruck.

Auf den zweiten Refrain folgt ein längerer Instrumentalteil. Die Gebärde, mit welcher die Dolmetscherin durch die Rollentechnik „gegen das Untergehen ankämpfen“ ausdrückt, erlaubt den perfekten Übergang zum Instrumentalteil. Die Melodie, in welcher die Instrumente eine Unruhe, ein Durcheinander erlebbar machen, wird so treffend umgesetzt. Die Ruderbewegungen passen ausgezeichnet zur der Melodie.

Die **Sprachregister** in der Text und in der Textversion unterscheiden sich signifikant:

In der Konzertversion sind **ausgeprägte Mimik** sowie **grössere Gebärden** und vermehrtes Benutzen der **Rollentechnik** zu beobachten. Diese Merkmale sind Ausdruck eines Sprachregisters, das auch bei Grossveranstaltungen mit einem zahlreichen gehörlosen Publikum benutzt wird, besonders dann, wenn eine Videoübertragung auf Grossleinwand nicht möglich ist. In diesen Situationen müssen die Gebärden bis in die hintersten Reihen verständlich sein. Der Gebärdenraum ist grösser als sonst, die Ellbogen sind weiter vom Oberkörper entfernt als gewöhnlich. Dem Mundbild kommt weniger Bedeutung zu. Die Gebärden sind dadurch klarer und stärker im Ausdruck.

Adjektive, die allein durch Mimik im Rollenspiel ausgedrückt werden, sind ein Beispiel dafür. Übernimmt die Dolmetscherin die Rolle einer Figur, ist dies aus grösserer Entfernung besser verständlich, als indirekte Rede und Adjektive. Zusätzlich spart das Zeit. Es müssen weniger Gebärden gezeigt werden, da die Adjektive gleichzeitig mit dem Verb durch ausgeprägte Mimik ausgedrückt werden können.

All dem ist bei der Vorbereitung eines Auftritts und beim Suchen nach Umsetzungsmöglichkeiten Beachtung zu schenken.

In der Textversion ist das Sprachregister ein anderes. Die Geschichte wird in einem neutralen Erzählstil einem einzelnen Gegenüber erzählt. Es wird nicht, wie beim Konzert, der ganze Körper genutzt. Das Mundbild spielt eine grössere Rolle. Die Rollentechnik wird auch in der

Textversion in kurzen Sequenzen benutzt. Es wird jedoch immer wieder zurück in die Erzähltechnik gewechselt, während in der Konzertversion ganze Passagen durchgehend in Rollentechnik erzählt werden. Dadurch wirkt die Aussage in dieser Version sehr viel neutraler und distanzierter.

Das in beiden Versionen gewählte **Vokabular** unterscheidet sich stellenweise auffallend. In der Konzertversion entspricht es besser dem poetischen Charakter von Liedtext und Musik im Allgemeinen. Das Wortspiel „W. Nuss“ zeigt dies sehr schön. Geschrieben wird der Name der Figur im Lied wie der erste Buchstabe des Vornamens „W...“ und der Nachname „Nuss.“ Ausgesprochen erhält der Name jedoch eine ganz andere Bedeutung, nämlich die des Namens der römischen Göttin der Liebe: Venus. Die Dolmetscherin nähert sich bei ihrer Umsetzung jedes Mal, wenn das Wort fällt, mehr der Bedeutung „Venus“ an. Zuerst wird der Name buchstabiert und die Gebärde für Frau gezeigt. Damit wird die geschriebene Bedeutung umgesetzt. Beim ersten Refrain nimmt nur noch das „W“ Bezug auf den Namen „W. Nuss.“ Es kommen bereits die Gebärde für „MOND“ und „STRAHLEN“ hinzu. Beim zweiten Refrain wird Venus nur noch im übertragenen Sinn ausgedrückt.

Die **Dynamik** von Musikstücken zeigt sich hauptsächlich in der unterschiedlichen Lautstärke, in markanten Akzenten z.B. der Gitarre oder des Schlagzeuges und in sanften oder aggressiven, sowie tiefen und hohen Tönen. Auf diese Variationen im Einsatz der Instrumente muss die Dolmetscherin besonders achten und sie genau gleichzeitig umsetzen. Die Paukenschläge (bei 4.36) werden mit angedeuteten Faustschlägen zur Seite angezeigt.

Im untersuchten Lied sind keine grossen Unterschiede in der Lautstärke zu hören, welche die Dolmetscherin umsetzen müsste. Der Dynamik der Streichinstrumente wird mit der Grösse der Bewegungen Beachtung geschenkt. Diese sind umso grösser, je dominanter und lauter die Instrumente klingen. Die kleinen Schlagzeugtrommelwirbel bei 3.27 sind nur fein. Die Dolmetscherin nimmt zu deren Wiedergabe eine geduckte Körperhaltung ein, hält die Hände relativ nahe am Gesicht und macht nur kleine Trommelbewegungen.

5.2 Schlussfolgerungen und Beantwortung der Fragestellungen

Im ausgewählten Konzertausschnitt schaffen es die Dolmetscherinnen von MUX, nebst dem Text die musikalischen Elemente mit visuellen Mitteln darzustellen. Der Vergleich zwischen den beiden aufgezeichneten Versionen zeigt, dass durch die über die Textübersetzung hinausgehenden Informationen nicht nur die Vielschichtigkeit der Musik, sondern auch der

Gesamteindruck des Anlasses einem gehörlosen Publikum in unverfälschter Weise zugänglich gemacht werden kann.

Beim Hören eines Liedes versteht der Zuhörer nicht den ganzen Text auf Anhieb, der Sänger singt häufig undeutlich und unverständlich. Trotzdem wird zusammen mit der Musik verstanden, was ausgedrückt werden soll. Die Musik und der Text zusammen vermitteln mehr als das, was beim ersten Zuhören rein aus dem Text verstanden werden kann. Sie ergänzen sich gegenseitig. Die Instrumente unterstreichen die Aussagen des Textes und wecken dieselben Emotionen. Bruchstücke, welche man vom Text nicht versteht, können durch die musikalischen Elemente kompensiert werden.

Der gebärdete Text ist leichter verständlich als der gesungene Text. Zusammen mit den beobachteten und oben beschriebenen Techniken für das Übertragen musikalischer Elemente kann eine vergleichbare Wirkung erzielt und können gleiche Emotionen geweckt werden wie beim Zuhörer. Es gelingt der Dolmetscherin, durch die Wahl der Gebärden und der Technik gleichzeitig den Text, das jeweils im Vordergrund stehende Instrument sowie die Farbe der Stimme des Sängers und dessen Körpersprache zu übermitteln.

Darüber hinaus vermittelt sie dem gehörlosen Publikum das ganze Konzertambiente, indem sie z.B. die Interaktion zwischen der Band und dem Publikum einbezieht. Am Anfang des Liedes, mit den ersten Klängen des Intros, reagiert das Publikum mit Applaus. Die Dolmetscherin informiert, dass das Publikum das Lied bereits erkennt und lautstark Beifall spendet. Auch Unvorhergesehenes wird berücksichtigt. Über das zu Boden fallende und pfeifende Mikrofon sowie die dadurch entstandene kurze Pause wird sofort informiert.

Der Rhythmus, der durch das ganze Konzert musikalisch durchgezogen wird, wird auch von der Dolmetscherin in ihren Bewegungen und bei der Übertragung des Textes aufgenommen.

Es muss ausdrücklich festgehalten werden, dass der künstlerische Aspekt weiterhin durch die Künstler vermittelt wird. Die Dolmetscherin bringt sich selbst nicht ein. Wenn sie für die Umsetzung von Musik Gesicht und Körper einsetzt, geschieht dies nach vorgegebenen grammatikalischen Regeln. Es handelt sich nicht um eine persönliche Interpretation. Die Kunst wird nicht durch den Umweg über eine Drittperson wahrgenommen. Die daneben stehende Band ist immer der Mittelpunkt.

Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache ist eine eigene Form von Dolmetschen. Es handelt sich dabei nicht um eine Performance der Dolmetscherin, sondern um eine Arbeit, die Regeln befolgt, wie übrige Dolmetschformen auch. Die Dolmetscherin übernimmt nicht

die Funktion einer Künstlerin, sie setzt nur das Dargebotene um. Da die Dolmetscherin Regeln folgt, ist sie im Gegensatz zum Künstler auswechselbar.

5.3 Ausblick

Ich konnte nur auf einen kleinen Aspekt des weitläufigen Themas näher eingehen. Viele wichtige Komponenten, welche das Musikdolmetschen ausmachen, mussten auf der Strecke bleiben. So wäre es interessant, die über das Erarbeiten der Umsetzungsmöglichkeiten hinausgehenden Vorbereitungsarbeiten von MUX im Vorfeld des Auftritts genauer zu beobachten und zu beschreiben.

Gegenstand meiner Untersuchung war die Umsetzung nur eines Liedes eines bestimmten Musikgenres. Das Einbeziehen anderer Musikarten, z.B. rein instrumentale Musik (Jazz oder Klassik) hätten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es wäre spannend, herauszufinden, wie Musik, die keinen Text als Ausgangslage zur Verfügung stellt, umgesetzt werden kann. Dies stellt auch an den Zuhörer höhere Ansprüche. Emotionen können relativ leicht vermittelt werden, aber das tiefere Verstehen setzt unter anderem auch viele Kenntnisse der Musiktheorie und der Musikgeschichte voraus.

Eine wichtige Frage, die ich mir ganz zu Beginn gestellt habe, muss weiterhin unbeantwortet bleiben: Ist der Gesamteindruck, den ein gehörloses Publikum mitnimmt, mit demjenigen des hörenden Publikums vergleichbar? Die Herausforderung, eine Methode zu erarbeiten, um diese Fragen mit gezielten Interviewfragen zu beantworten, wäre gross. Emotionen und Empfindungen in Sprache zu fassen ist schwierig.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat mein Verständnis für die Arbeit einer Dolmetscherin vertieft. Die Begegnungen mit Gehörlosen, die ich bei Konzertbesuchen hatte, haben mir deutlich gemacht, dass die hier untersuchte spezielle Art des Dolmetschens durchaus einen Beitrag zur Integration leisten kann.

6. Literaturverzeichnis

- Arbenz-Roth, C. / Onken, B. (2008). *Deaf Slam – (k)eine Chance? Können Deaf Slam-Veranstaltungen die kulturelle Partizipation und Integration von Gehörlosen verbessern und die Anerkennung der Gebärdensprache steigern?* Masterthese, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bernhard G. (2002). „*Das Buch zur Ausstellung GEHÖRLOS WIRD SICHTBAR.*“ Zürich: sichtbar GEHÖRLOSE ZÜRICH.
- Burow H.W. (1998). *Musik, Medien, Technik. Ein Handbuch.* Laaber: Laaber-Verlag.
- Brockhaus (2006). *Die Enzyklopädie.* (21. Auflage, Band 16). Leipzig: Mannheimer Verlag.
- Brunner M. / Hauswirth G. / Kahler L. (2008). *Wer und was ist MUX?* Unveröffentlichtes Infoblatt über die Arbeitsgruppe
- Celen R. (2009). *Pulse, The Joy of Rhythm Is Within Us All.* Helsinki: The Finnish Association of the Deaf.
- Dänzer, P./ Hemmi P. (1997). *Tanz der Hände.* Zürich: Etoile Productions.
- Eggenbrecht, H. H. (1984). (Hrsg.). *Meyers Taschenlexikon Musik.* 3 Bd. Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut.
- Finscher L. (1994-1998). (Hrsg.). *Die Musik in Geschichte und Gegenwart, allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume.* (2. neubearbeitete Auflage). Kassel/Basel/London/New York/Prag: Bärenreiter und Stuttgart/Weimar.
- Guarise, M. (2009). *Konzert für Gehörlose: Erfindung machts möglich.* Online-Tagesanzeiger: www.tagesanzeiger.ch. [03.03.2009, 14.42]
- Haug T. (2007). *Transkriptionssysteme.* Unveröffentlichte Unterlagen zur Vorlesung, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Internetseite „purpurblau.de“. <http://www.purpurblau.de/page1/page1.html> [8.2.2010]

Karbusický V. (1990). (Hrsg.). *Sinn und Bedeutung in der Musik. Texte zur Entwicklung des musiksemiotischen Denkens*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Kahler L. (2008). *Grundlagenpapier „Einführung in die Musikübersetzung.“* Unveröffentlichte Kursunterlagen „Musik im Auge“, Stufe 1, Zürich.

Malingue M. (1946). (Hrsg.). *Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis*. Paris: Grasset

Mayring, P. (1996). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (3. Überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.

Neumann Solow S. (1988). „*Musik ohne Klang, wie man Lieder in Gebärdensprache übersetzt*“. Informationsheft Nr. 14., Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache.

Riethmüller A. (1999). (Hrsg.). *Sprache und Musik. Perspektiven einer Beziehung*. Spektrum der Musik Bd. 5. Laaber: Laaber-Verlag.

Ruggli R. (2008). *Arien für Gehörlose*. Curaviva, 5, S. 36.

Salevsky H. (1987). Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen von Claudia General, ZHAW Winterthur, 19.2.2008, Folie 15.

Vollhaber, T. (2007). *Poesie ist eine Einbahnstrasse*. Interview mit J. Endress (Teil I und II). Das Zeichen, Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, 21, S. 54-60)

7. Anhang

7.1 Liedtext „W. Nuss vo Bümpliz“ (Patent Ochsner) und dessen Übersetzung ins Deutsche (Übersetzt von MUX)

1	D .W Nuss vo Bümpliz geit dür d Schtrass	W. Nuss von Bümpliz geht durch die Strasse
2	Liecht u flüchtig	Leicht und flüchtig
3	Wie nes Gas	Wie ein Gas
4	So unerreichbar höch	So unerreichbar hoch
5	Bockschtössigi Himbeerbuebe	Junge gigerige (geile) quartier (Schul-) Buben
6	Schüüch u brav wie Schaf	Schüchtern und brav wie Schafe
7	Schön fönfrisiert	Schön mi Föhnfrisur
8	Chöme tubetänzig nöch	Kommen tänzelnd wie Tauben nah
9	U d Schpargle wachse i bluetjung Morge	Und Spargeln wachsen in den blutjungen Morgen
10	D Sunne chunnt	Die Sonne kommt
11	S wird langsam warm	Es wird langsam warm
12	Sie het meh als hundert Ching	Sie hat mehr als hundert Kinder
13	U jede Frühlig git's es nöis	Und jeden Frühling gibt's ein Neues
14	Het d Chiuchefänschterouge off	(Sie) hat die Kirchenfenster-Augen offen
15	U macht se zue bi jedem Kuss	Und macht sie zu, bei jedem Kuss
16	U we sie lachet wärde Bärge zu Schtoub	Und wenn sie lacht, werden Berge zu Staub
17	U jedes zäie Läderhärz wird weich	Jedes zähe Lederherz wird dann weich
18	D W. Nuss vo Bümpliz	W. Nuss von Bümpliz
19	Isch schön wie nes Fүү i dr Nacht	Ist schön, wie das Feuer in der Nacht
20	Wie ne Rose im Schnee	(Schön) wie eine Rose im Schnee
21	We se gseh duss in Bümpliz	Wenn ich sie sehe, dort in Bümpliz
22	De schlat mir mys Härz hert i Haus	Dann schlägt mein Herz hart im Hals
23	U I gseh win I ungergah	Und ich sehe, wie ich untergehe
24	Sie wohnt im ne Huus us Glas	Sie wohnt in einem Haus aus Glas
25	Hinger Türe ohni Schloss	Hinter Türen ohne Schloss
26	Gseht dür jedi Muur	(Sie) sieht durch jede Mauer
27	Dänkt wi nes Fүүwärch	(Sie) denkt wie ein Feuerwerk
28	Wi ne Zuckerschock	Wie ein Zuckerstock
29	Läbt wi ne Wasserfau	Lebt wie ein Wasserfall
30	Für sie git's nüt wo's nid git	Für sie gibt es nichts, was es nicht gibt
31	U aus wo's git git's nid für ging	Und alles was es gibt, gibt es nicht für immer
32	Sie nimmt's wie's chunnt	Sie nimmt alles wie es kommt
33	U lat's la gah	Und lässt alles laufen (gehen)
34	D W. Nuss vo Bümpliz	W. Nuss von Bümpliz
35	Isch schön wie nes Fүү i dr Nacht	Ist schön, wie das Feuer in der Nacht
36	Wie ne Rose im Schnee	(Schön) wie eine Rose im Schnee
37	We se gseh duss in Bümpliz	Wenn ich sie sehe, dort in Bümpliz
38	De schlat mir mys Härz hert i Haus	Dann schlägt mein Herz hart im Hals
39	U I gseh win I ungergah	Und ich sehe, wie ich untergehe

7.2 „W. Nuss vo Bümpliz:“ Glossennotation der Konzertversion

1. KLAVIERSPIELEN RUFEN APPLAUS ALLE KENNEN INHALT W. NUSS (FA*) KLA-
VIERSPIELEN PAUSE
2. FRAU PERSON STRASSE HINAUFGEHEN
3. HINUNTERFALLEN PFEIFFEN HERUNTERFALLEN
4. PERSON STRASSE HINAUFGEHEN FANGEN
5. WIR BUBEN
6. TRIPPELN
7. GEELFRISUR TRIPPELN (Mimik schüchtern)
8. VIEL (3X) PACKEN (3X) DIRIGIEREN
9. WIR SPARGELN AUFSTEHEN WACHSEN
10. SONNE-SCHEINEN
11. KÖRPER-ERWÄRMEN RHYTHMUS KREISE
12. SIE DA MEHR 100 KINDER IDEE (links) IDEE (rechts) NEU (links, am Kopf) NEU
(rechts, am Kopf)
13. JEDEN FRÜHLING (NEU GEBOREN KIND) (2X)
14. SIE KIRCHE FENSTER STRAHLEN ÖFFNEN STRAHLEN (2x)
15. IMMER SIE KÜSSEN AUGEN-SCHLIESSEN KÜSSEN
16. SIE LACHEN (BERG VERSCHWINDEN) (2X)
17. JEDE HERZ HART WEICH (4X) SIE LACHEN WEICH (4x) VIOLINE-SPIELEN
VERMISCHEN VIOLINE-SPIELEN WER?
18. W. MOND STRAHEN VON GEBIET (Handform B)
19. SCHÖN WIE DUNKEL FEUER
20. WIE SCHNEE BLUME PFLÜCKEN RIECHEN
21. ICH SEHEN GEHEN GEBIET
22. SEHEN ICH HERZ SCHLAGEN-SCHNELL
23. ICH SPÜREN UNTERGEHEN (Rolle) ABTAUCHEN RHYTHMUS JA JA KLAVIER-
SPIELEN PAUSE
24. SIE HAUS WOHNEN GLAS
25. TÜR ABSCHLIESSEN NULL
26. SIE DURCHSEHEN (3X) SIE KANN DURCHSEHEN
27. SIE (IDEE (li) IDEE (re)) (2x)
28. SPRUDELN-AUS-KOPF-HINAUS
29. SIE LEBEN WIE WASSERFALL
30. SIE SO
31. SIE WAS SIE ALLES BEKOMMEN LIEBEN
32. BEKOMMEN NUR
33. (BEKOMMEN WEGGEBEN) (3X) RHYTHMUS VIOLINE KLAVIER VIOLINE
34. MOND SCHÖN PERSON VON GEBIET
35. SCHÖN WIE DUNKEL FEUER
36. WIE SCHNEE BLUME PFLÜCKEN RIECHEN
37. ICH SEHEN GEHEN GEBIET
38. SEHEN ICH HERZ SCHLAGEN-SCHNELL
39. ICH SPÜREN ABTAUCHEN UNTERGEHEN (Rolle)

Instrumentalteil: RHYTHMUS CELLO KLAVIER CELLO DIRIGIEREN TROMMELN
RHYTHMUS VIOLINE

REFRAIN

AUFMERKSAM-MACHEN FRAU AUFMERKSAM (Violine)

CELLO RHYTHMUS KLAVIER CELLO PAUKENSCHLAG GEMISCH GERÄUSCH-
INTENSIV RHYTHMUS LALALA

REFRAIN (2x)

CELLO VIOLINE GEMISCH CELLO RHYTHMUS PAUKENSCHLÄGE

REFRAIN

ALLE INSTRUMENTE DURCHEINANDER ABSCHLUSS

* FA ist die Abkürzung für Fingeralphabet.

7.3 „W. Nuss vo Bümpliz:“ Glossennotation der vorgelesenen Textversion

1. FRAU PERSON (W.NUSS (FA*)) VON GEBIET (MB**: Bümpliz) STRASSE GEHEN
2. ANSCHAUEN
3. VORBEIGEHEHEN
4. FANGEN NICHT
WIR BUBEN (SCHÜCHTERN (Mimik)) GEGEELT
5. TRIPPELN WIE SCHAF
6. HAAR-GEGEELT
7. WIR TRIPPELN SEHEN
8. WIR SPARGELN HINAUFWACHSEN MORGEN HINAUFWACHSEN
9. SONNE-SCHEINEN
10. WARM
11. SIE FRAU PERSON MEHR 100 KINDER (IDEE (links) IDEE (rechts)) 2x
12. JEDE FRÜHLING NEU IDEE
13. SIE AUGEN-AUF WIE KIRCHENFENSTER AUGEN-AUF
14. WENN KÜSSEN SIE AUGEN-SCHLIESSEN
15. WENN SIE LACHEN STRAHLEN BERG VERSCHWINDEN
16. JEDE HERZ HART (WEICH (3X))
17. SIE FRAU PERSON (W. NUSS (FA)) VON GEBIET (MB: Bümpliz)
18. SCHÖN DUNKEL FEUER
19. WIE SCHNEE BLUME
20. WIR SEHEN
21. UIUIUI (HERZ-SCHLAGEN (3x))
22. ICH SPÜREN ICH ABTAUCHEN
23. SIE WOHNEN WAS HAUS GLAS HOCHHAUS
24. TÜR KEIN SCHLOSS
25. SIE MAUER SIE KANN DURCHSEHEN
26. SIE DENKEN
27. (DENKEN-NEU (links) DENKEN (rechts)) (4x)
28. SIE LEBEN WIE WASSERFALL ERZÄHLEN
29. SIE FÜR SIE KANN ALLES MACHEN
30. ALLES DADADA DURCH? NEIN
31. SIE ANNEHMEN NEHMEN
32. WEGGEBEN
33. W.NUSS (FA) MOND VON GEBIET
34. SCHÖN WIE DUNKEL FEUER
35. WIE SCHNEE BLUME HALTEN
36. WENN ICH SEHEN GEBIET (MB: Bümpliz) VORBEIGEHEHEN
37. ICH (HERZ-SCHLAGEN (3x))
38. ICH SPÜREN ICH UNTERGEHEN

* FA ist die Abkürzung für Fingeralphabet.

**MB bedeutet Mundbild

7.4. Lebenslauf

Katharina Wüthrich

Geboren am 30.März 1979 in Bern

Ausbildung:

1994-1999	Wirtschaftsgymnasium Bern-Neufeld
2000-2005	Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern
Seit Herbst 2006	Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Berufliche Tätigkeiten

01.06.2002-31.05.2005	Assistentin in verschiedenen Bereichen in der Krebsliga Schweiz, Bern
August 2005-Februar 2006	Volontariat im Kinderheim Casa Guatemala in Rio Dulce, Guatemala
Juni 2006-Dez. 2009	Juristische Mitarbeiterin im Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich
Seit Januar 2010	Sekretärin bei „sichtbar Gehörlose Zürich“